

ИЛИМПАЗДЫҢ ҚУНЛЫ МИЙРАСЛАРЫ

(Көркем өнер изертлеушісі А.Алламуратовтың 90 жыллығына)

Пирназарова А.

И.В.Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем өнер музейи, Нөкис қаласы

Айрым инсанлар өмирин өзи сүйген кәсибине, илимге, билимге арнап мазмунлы жасайды, хәм олардың бундай саўаплы ислери өзи дүньядан өтсе де халқына, изиндеги әўладларға үлги болады.

Быйыл 90 жыллығы белгиленип атырған белгили илимпаз, көркем өнер изертлеушісі Ағынбай Алламуратов мине усундай инсанлардың бири болып оның мийнетлери, жазған китаплары бүгинги күнде бизлер ушын жүдә қунлы мийрас болып есапланады. Оның көркем өнердеги, әсиресе кестешилик тараўындағы жазған илимий жумыслары қарақалпақ халқының қол өнериниң басқа халықлардан өзине тән өзгешелигин, нағыс атамаларын, тигиў усылларын үйрениўде, сондай-ақ, усы тараў бойынша илим менен шуғылланыушы жас илимпазлар үйренетуғын бақалы дерек екени ҳақыйқат.

А.Алламуратовтың бир неше атамадан ибарат китаплары болып, олардың хәммеси халқымыздың қол өнерине арналған, әсиресе «Қарақалпақ халқының кестешилик өнери» деп аталған рус тилинде шыққан китабы бир ўақытлары дыққаттан шетте қалған шебер апаларымыздың бийбақа мийрасларын үйрениўде жүдә керекли мийрас болып, хәзирги күнде бул өнерди қайта тиклеўде жас өнерментлеримизге үлги ретинде үйренилип атыр.

Илимпаздың буннан басқада усы бағдардағы бир неше атамадан ибарат китаплары, илимий мақалалары бар. Ағынбай Алламуратов тек ғана илимпаз сыпатында китаптар, илимий мақалалар жазыў менен шекленип қалмастан бүгин пүткил Қарақалпақстанды, халқымызды жәхәнге танытып атырған музейди ашыўда да Игорь Савицкий, Х.Есбергенов, А.Жарылқағанов, У.Қалжановалар менен бирге ылайықлы мийнет еткен. А.Алламуратовтың айрықша атап өтиўге арзыйтуғын жумысының бири Москвадан келип халық қол өнериниң үлгилерин жыйнаўға қызыққан, олардың ғайры нағысларын атақлы художниклердиң жумысларына теңеп, реңлердиң үйлесимине айрықша итибар берген Игорь Савицкий менен бирге жүрип аўыллардан ески буйымлардың бир неше түрлерин, зергерлик үлгилерин жыйнаўда дилмашлық еткени болып та хызмет атқарған.

Өзи гүўа болған айрым қызықлы ўақыялар туўралы көплеген еске түсириўлери бар болып, солардың бири «Тебинги отдай» деген атама менен жазылған мақаласы 1990-жылы «Совет Қарақалпақстана» газетасында жәрияланып, жүдә итибарға ылайық болған. Бул мақалада усы тараў бойынша 1959-жылы қол өнери дөретпелерин жыйнаўға Қазахдәрья елатына барған сапары сөз етиледі. Бир неше адамнан ибарат экспедиция ағзалары сол елатта үйме-үй жүрип өнер үлгилерин

жыйнайды. Олар менен аўыл кеңес баслығы Тәжимурат ақсақал бирге жүреді, бул «орыс» бизиң затларымызды неге жыйнап жүр деген аўыл адамларына ақсақал «музей ашады жыйнаған затларын соған қояды, сизлердиң атларыңыз тарийхта қалады» деп түсіндиреди. Ақсақал өзиниң үйинде сақланған, ийленген, териге нағыс ойылған тебингини де Савицкийге береді. Ертеңине азанда ҳәзиллесип «Деньги уазми, тебинги отдай» деп ойнап айтқанын шын түсинген Савицкийдиң дәрьяның бойына барып қапа болып турғанын көрген аўылдың бир адамы келип «ана орысыңыз жылап турғо» дейди. Барып қарасақ ол расында да көзине жас алып кеўилсиз турған екен, кейнинен хәзил екенін түсіндирдик деп, еске түсиреди.

Илимпаз өз мақаласында ғайры нағыслы кестели киймешеклерди, жипек жегде, ақ киймешеклерди, шебер зергерлердиң қолы менен исленген зергерлик үлгилерин көрген Савицкий қыз келиншеклердиң шеберлигине, әпиұайы қураллар менен хәйкел, өңир моншақлар соққан зергерлердиң жоқары талғамына таң қалып, ҳар қайсысын бир ушлап қуғанғанын көрген ақ көкирек аўыл адамлары үйлеринде бар затларын әкелип тапсыра береді.

Нәтийжеде республикамыздың көплеген аўылларынан узақ жыллар даўамында қол өнери дәрәтпелери жыйналып олардың тийкарында музей ашылады. Музей ашылғаннан соң да илимпаздың бул тараўға қызығыўшылығы айрықша екенін сезген Савицкий оның менен Москваға бирге барады. Демек Ағынбай Алламурастов музей фондына картиналар жыйнаўда да үлкен үлес қосқанын арқайын айта аламыз.

Узақ жыллар даўам еткен қол өнериниң жыйнағы нәтийжесинде музей ашылғаннан соң да илимпаз бул бағдардағы илимий жұмысларын даўам етип қунлы мақалалар жазған. Олардың айрымларына тоқтап өтсек, «Музей қалай дүзилди» (Әмиўдәрья журналы, 1995 жыл №3-4 санлары) деп аталған мақаласы (қарақалпақтың туңғыш художниги В.Қарақалпаков туўралы), «Сәўкеле» ге арналған көлемли мақалалары бизлер ушын жүдә керекли мағлыўматлар болып табылады. Әсиресе қарақалпақ зергерлериниң қунлы дәрәтпеси сәукеле менен төбеликтиң басқа музейлерде сақланып атырған нусқалары туўралы салыстырмалы түрде жазған мақаласы оғада қунлы дерек болып еле көплеген изертлеўди талап етеди деп ойлайман. Ағынбай аға биз жоқары да айтып өткен илимий мақалалар жазыў менен бирге Савицкий музейиниң халық қол өнери бөлиминде бир неше жыл илимий хызметкер болып та жұмыс иследи. Усы жылларда өзи қатнасқан экспедицияның жұмысынан дерек бериўши, яғный дала жазыўлары түсирилген карточкалар туўралы (жыйналған затлардың кимнен, қашан алынғанлығы, егер ислеген адам белгили болса оның исми, әкесиниң исми, миллети, урыўы, сондай-ақ, кимлер тәрәпинен тапсырылғаны ҳаққында бираз мағлыўматларды жазыў менен шуғылланды. Усы бөлимде илимпаз ағамыз бенен бирге ислегенликтен ҳәм аўыллас ретинде жүдә көп еслеўлерим бар. Бизлер кишкене ўақтымызда аўыллас жеңгелеримиз «ана сары бала илимпаз болажақ екен, кестели кийимлердиң нағысларын, олардың қалай тигилгенин, кимлер тиккенин излеп алыстағы қалаларға

хәттеки Мәскеуге де барып жүрген кусайды» деп айтқанлары есимде қалған.

Усындай излениулердің нәтижесінде биз жоқарыда айтып өткен кестешиликке тийкарланған жүдә қунлы китап жазылды. Соңынан усы китаптың дауамы ретінде илимпаз докторлық жумысын дауам етти. Тилекке қарсы бул жумысы өзиниң көзи тирисінде толық жууақланып баспадан шықпады. (Бул жумысы соң илимпазларымыз тәрәпинен баспадан шығарылған). Илимпаз А.Алламуратов көркем өнер тарауында тек өзине тән болған яғный кестешилик, нағыслар бойынша илим изледи, изертледи, үйренди, усы бағдарда рус илимпазы белгили этнограф Т.А.Жданконың баслаған исин өз бетинше дауам етти, басқа халықлардың мәдениаты, өнери менен салыстырып китаптар жазды. Т.А.Жданко нағыслардың атамасының 60 тан аслам түрин халық арасынан сорастырып жазып алған болса, А.Алламуратов олардың атамаларының мәнисин, тигис техникасын илимий жақтан изертледи, соның нәтижесінде көплеген кесте үлгилери бүгинги күнде турмысымызда қолланылып атыр.

Ағынбай Алламуратов туурали академик, белгили тарийхшы С.Камаловтың бақалы пикирин келтирип өтпекшимен: «А.Аламуратов көркем өнер тарауында басқаларға усамаған тәнха өзине тән мектеп жаратты. Бурын хешким жазбаған тың таза теманы изертледи, яғный бир уақытлары итибарға алынбаған кестешиликтеги нағысларды изертлеп бул бағдарда жол баслаушы болды» деген еди өзиниң еслеу сөзинде.

Ағамыз өз исине пухта, онша көп сөйлемейтуғын, нәзерин тик тутып артық қатты хәрекетсиз әсте ғана жүретуғын биймәлел минезли адам еди. Билимлендириу тарауы хызметкери өмирлик жолдасы Роза жеңгей менен еки перзентти тәрбиялап камалға келтирди. Олар әкесиндей илим жолын емес, өзлерине унаған кәсипти таңлады, хәм усы бағдарда ислеп атыр. Бул кишкене мақала да илимпаздың тек өзим билетуғын, күнделикли жумыс барысында көбирек пайдаланатуғын китаптары, мақалары, инсаныйлық пазыйлетлери хаққында қысқа ғана сөз еттим. Алдағы уақытлары бул илимпаз алымның жаратқан бийбаха илимий мийнетлери, қалдырған мийраслары терең үйренилип көплеген жас илимпазларға үлги болады әлбетте.